

Auteur·ice·s

Aurore Fransolet
Tom Bauler

Contributeur·rice·s

Deborah Lambert
Nicola Da Schio

Date

Octobre 2025

Mots clés

Transition juste
Post-croissance
Inégalités sociales-
écologiques
Bruxelles
Études urbaines

Construire une transition juste post- croissante à Bruxelles

Recommandations du projet COGITO

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme Prospective Research d'Innoviris

La transition juste : Un principe directeur de la politique climatique à Bruxelles

La crise climatique se caractérise par une injustice majeure : ceux qui en subissent le plus les conséquences – habitant·e·s du Sud Global, populations défavorisées, générations futures et écosystèmes – n’en sont pas les principaux responsables. À Bruxelles, les ménages les plus riches émettent en moyenne davantage de gaz à effet de serre¹, tandis que les plus pauvres sont beaucoup plus vulnérables aux vagues de chaleur et aux inondations liées aux changements climatiques², ce qui accentue les inégalités sociales-écologiques existantes. Cette asymétrie entre responsabilités et vulnérabilités peut être comprise comme une « **dette climatique** », une dette dont la reconnaissance et l’acquittement constituent le cœur de la transition juste.

Depuis son émergence dans les milieux syndicaux dans les années 1970, le concept de « **transition juste** » s’est progressivement imposé dans les agendas politiques à tous les niveaux de gouvernance³, y compris celui de la Région de Bruxelles-Capitale. En 2021, la Région a érigé la transition juste en principe directeur de sa politique climatique, en l’inscrivant dans le Code bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie (COBRACE). Ce texte prévoit que l’action climatique soit guidée par « le principe de justice sociale et de transition juste, qui impliquent que la prévention et la réduction des inégalités sociales et des situations de précarité fassent partie intégrante de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques climatiques⁴ ».

La transition juste dans une perspective de post-croissance

L’institutionnalisation de la transition juste s’est accompagnée d’un élargissement de son champ sémantique : le concept, qui désignait initialement un projet *social* visant à protéger les travailleur·euse·s des industries polluantes face aux normes environnementales, recouvre aujourd’hui, dans son acception la plus large, un projet *social-écologique* holistique visant à répondre de manière intégrée aux inégalités sociales et aux dégradations écologiques⁵.

En nous appuyant sur les travaux du *Haut comité pour une transition juste en Belgique*⁶, nous concevons la transition juste comme un projet *social-écologique*, définit comme suit :

« Un processus de transformation systémique visant à traiter de façon intégrée les inégalités sociales et les dégradations écologiques, afin de garantir le bien-être de toutes les formes de vie – humains, animaux, plantes et écosystèmes ».

¹ En Belgique, l’empreinte carbone du décile de revenu le plus riche est près de quatre fois supérieure à celle du décile le plus pauvre (Lévay et al., 2022).

² De Muynck et al., 2021

³ Stevis and Felli, 2020

⁴ Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2021

⁵ Fransolet et al., 2025

⁶ Fransolet et Vanhille, 2023

Cette approche intégrée et transformatrice – qui dépasse la simple logique compensatoire⁷ – est indispensable, car les inégalités sociales et les dégradations écologiques sont structurellement liées et ne peuvent être traités séparément, sans prise en compte de leurs interactions⁸. Ces défis sociaux et écologiques partagent, en effet, des racines communes et se renforcent mutuellement⁹.

Considérant la relation non systématique entre croissance du PIB et amélioration du bien-être, et surtout, les grandes difficultés – voire l'impossibilité – de réaliser un découplage absolu, net et suffisamment rapide entre la croissance économique et ses dégradations écologiques¹⁰, notre conception de la transition juste s'inscrit dans une perspective de post-croissance. Celle-ci suppose la substitution de l'horizon de croissance économique par celui du bien-être humain dans le respect des limites planétaires. Dans cette perspective, l'objectif principal de la transition juste est la construction d'une « **économie du bien-être**¹¹ », c'est-à-dire une économie post-croissante assurant la satisfaction des besoins humains essentiels de façon équitable, tout en restant dans les limites planétaires (figure 1).

Figure 1. La transition juste dans une perspective de post-croissance (adapté de Fransolet et Laurent, 2025a et Duprez, 2022)

⁷ Cette logique, présente dans la plupart des documents politiques – notamment le Pacte vert pour l'Europe – et des travaux de recherche tend à réduire la transition juste à des mesures d'accompagnement ou de compensation financière pour les travailleur·euse·s et ménages vulnérables aux effets des politiques de décarbonation (ex. : pertes d'emploi dans les secteurs fortement émetteurs, hausse du prix de l'énergie).

⁸ Fransolet et Vanhille, 2023

⁹ Fransolet et Laurent, 2024

¹⁰ Kallis, 2025

¹¹ Fransolet et Laurent, 2025a

La transition juste sous le prisme des inégalités sociales-écologiques

Notre conception de la transition juste repose sur un modèle de justice renouvelé : la **justice sociale-écologique**. Celui-ci suppose la reconnaissance du :

« **droit des mondes humains et non-humains à vivre et à s'épanouir ensemble dans leurs environnements, libres de toute destruction et dégradation sociales et écologiques**¹² ».

Au-delà des principes éthiques, ce respect des formes de vie non humaines – au même titre que la vie humaine – se justifie par une réalité biophysique : les sociétés humaines sont structurellement dépendantes des systèmes écologiques qui les régissent et les conditionnent¹³. En d'autres termes, la capacité des écosystèmes, de la faune, de la flore et de l'environnement dans son ensemble à exister et à prospérer constitue une condition inaliénable à la poursuite de nos sociétés et à l'aspiration collective à une vie bonne et épanouie (Voir Figure 2).

Figure 2. La justice sociale-écologique et l'interdépendance entre les systèmes sociaux et écologiques (adapté de Fransolet et Laurent, 2024)

La justice sociale-écologique recouvre trois dimensions : la répartition équitable des ressources, droits, responsabilités et risques (distributive), la participation réelle et continue de tous les acteurs concernés aux décisions (procédurale), et la reconnaissance de la pluralité des besoins et identités, avec une attention particulière aux plus vulnérables (reconnaissance). Ces dimensions concernent les relations entre les individus et groupes sociaux d'une même génération (intragénérationnelle) et de générations différentes (intergénérationnelle), entre les populations vivant à Bruxelles et celles vivant au-delà des frontières de la région (globale), mais aussi entre les êtres humains et le reste du vivant (multi-espèces).

¹² Yaka 2019, p. 11, traduction des auteur·ice·s

¹³ Petit et al., 2022

Nous opérationnalisons ce modèle de justice à travers le cadre des **inégalités sociales-écologiques**. Il distingue cinq grands types d'inégalités : celles (1) de contribution aux dégradations de l'environnement, (2) d'accès aux aménités et aux ressources environnementales, (3) d'impact des nuisances et des risques environnementaux, (4) d'impact des politiques environnementales et (5) de participation et de reconnaissance dans les politiques environnementales. Comme illustré dans la Figure 3, elles sont chacune analysées à travers les quatre types de relations évoqués ci-dessus.

Figure 3. Une boussole pour identifier les multiples formes d'inégalités sociales-écologiques (adapté de Fransolet et Laurent, 2024)

Ce cadre multidimensionnel vise à identifier et à documenter, de manière systématique, les multiples formes d'inégalités sociales-écologiques qui affectent le bien-être humain et non humain à différentes échelles spatiales et temporelles¹⁴. En ce sens, il constitue un outil d'analyse et d'aide à la décision pour appréhender les nombreux enjeux de la transition juste et soutenir l'élaboration de politiques publiques capables d'y répondre¹⁵.

Vers une politique intégrée de transition juste

A partir des cinq types d'inégalités sociales-écologiques, nous définissons **cinq axes pour construire une politique intégrée de transition juste** (Figure 4) :

- Réguler les pratiques des « élites polluantes¹⁶ » (ex. : consommations excessives, luxe, investissements dans les énergies fossiles)

¹⁴ Une illustration de l'utilisation du cadre pour analyser les inégalités sociale-écologique en matière de mobilité à Bruxelles est présentée dans notre *policy brief* n°1 « Evaluating social-ecological inequalities for a just transition in Brussels-Capital Region ».

¹⁵ Une illustration de l'utilisation du cadre pour soutenir l'élaboration de politiques de transition juste est proposée par Fransolet et Laurent (2024)

¹⁶ Le concept « d'élites polluantes » désigne les populations privilégiées, dont les consommations, les investissements et/ou l'influence politique contribuent à maintenir un régime haut-carbone (Kenner, 2020).

- Assurer un accès universel aux aménités et aux ressources environnementales essentielles (ex. : eau, alimentation, infrastructures vertes)
- Assurer une protection universelle face aux nuisances et aux risques environnementaux (ex. : vague de chaleur, inondations, sécheresses)
- Assurer un accès universel aux alternatives environnementalement soutenables (ex. : logement isolé, transports en commun, emplois « verts »)
- Équilibrer les rapports de force dans les politiques environnementales (ex. : renforcement de la participation des groupes vulnérables, réduction du poids des lobbys fossiles)

Figure 4. Des inégalités sociales-écologiques à une politique intégrée de transition juste

Ces axes offrent un cadre pour concevoir des mixes complets et cohérents de politiques de transition juste.

Certaines **politiques** susceptibles de composer ces mixes sont déjà mises en œuvre à travers l'Europe, telles que l'interdiction de la « publicité fossile » à la Haye, la gratuité des transports publics au Grand-Duché de Luxembourg, le permis climatique en Espagne, la protection des habitants les plus vulnérables aux vagues de chaleur à Vienne, ou encore l'assemblée des enfants sur la biodiversité en Irlande. D'autres, comme la garantie d'emploi, le revenu de base universel ou la sécurité sociale alimentaire, font l'objet de projets pilotes. D'autres encore, parmi lesquelles le plafonnement des revenus et du patrimoine¹⁷, les politiques de sobriété spatiale en matière de logement¹⁸, ou encore la protection sociale-écologique¹⁹, sont conceptualisées dans la littérature. Ces politiques existantes et émergentes²⁰ peuvent servir d'inspiration à adapter aux spécificités du contexte de la région pour élaborer une politique intégrée de transition juste à Bruxelles.

Les **scénarios** d'évolution des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles à l'horizon 2050 que nous avons élaborés – et plus particulièrement les scénarios *Pacte Social-*

¹⁷ Buch-Hansen et Koch, 2019

¹⁸ Gough et al., 2024

¹⁹ Vielle et al., 2025

²⁰ Pour en savoir plus sur les politiques existantes et émergentes mentionnées précédemment et en découvrir une centaine d'autres mises en œuvre à travers l'Europe, voir la « [Well-being economy toolbox](#) » (Fransolet et Laurent, 2025b)

écologique et *Bastion de Résilience* – proposent une mise en œuvre de certaines de ces politiques dans le contexte bruxellois²¹. Ces scénarios mettent en évidence la manière dont ces différentes politiques pourraient accentuer, réduire ou reconfigurer les inégalités sociales-écologiques dans le futur, révélant leurs potentialités et leurs écueils face aux impératifs de transition juste. Ils mettent aussi en lumière certaines difficultés à leur mise en œuvre, par exemple en termes de faisabilité technique ou politique, d'acceptabilité sociale ou encore de financement. Les scénarios offrent de cette façon une base utile à l'élaboration de mixes de politiques de transition juste à Bruxelles.

Une démocratisation de la transition juste

Le développement et la mise en œuvre de politiques de transition juste – tout comme la caractérisation des inégalités sociales-écologiques – doit s'appuyer sur des **processus participatifs inclusifs**. La « double délégation » – de la *science aux experts* et de la *politique aux représentants*²² – montre en effet ses limites face aux incertitudes irréductibles et aux conflits de valeurs²³ qui caractérisent les défis sociétaux complexes auxquels la transition juste entend répondre. Il est donc nécessaire d'ouvrir le débat sur les inégalités sociales-écologiques et sur les politiques permettant d'y faire face, afin de prendre en compte la diversité des perspectives légitimes en jeu.

Cette démocratisation de la transition juste doit impliquer une participation significative et permanente de l'ensemble des acteurs concernés – responsables politiques, administrations, instituts de statistique, société civile, citoyen·ne·s et chercheur·euse·s. Il s'agit également d'accorder une attention particulière aux besoins et savoirs des groupes les plus vulnérables, considérés comme point de référence dans la construction de la transition juste, notamment via l'engagement « d'expert·e·s du vécu » ainsi que la mobilisation de représentant·e·s des générations futurs et des non-humains.

Construire une transition juste à Bruxelles

Sur la base des résultats du projet COGITO, nous formulons **trois recommandations**, chacune déclinée en leviers d'action concrets, pour construire une transition juste à Bruxelles :

1. Institutionnaliser le cadre des inégalités sociales-écologiques pour soutenir leur caractérisation et l'élaboration de politiques de transition juste à Bruxelles.
2. Co-construire une vision partagée, ambitieuse et mobilisatrice d'un futur socialement juste et écologiquement soutenable pour Bruxelles, ainsi que les trajectoires pour le concrétiser.

²¹Un résumé de ces scénarios est présenté dans notre *policy brief* n°2 « Exploration de futurs urbains à l'aune de la transition juste : Quatre scénarios d'évolution des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles à l'horizon 2050 » et leur version complète est intégrée dans notre rapport final « Construire une transition juste à Bruxelles : Quatre scénarios d'évolution des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles à l'horizon 2050 ».

²²Callon et al., 2001

²³Funtowicz et Ravetz, 1993

3. Créer un Observatoire des transitions justes à Bruxelles pour coordonner la caractérisation des inégalités sociales-écologiques et soutenir l'élaboration de politiques de transition juste cohérentes et intégrées.

Ensemble, ces recommandations forment un cadre cohérent, offrant un outil d'analyse et d'aide à la décision, une vision et une structure pérenne de gouvernance. Elles constituent ainsi les fondations nécessaires pour engager dès aujourd'hui Bruxelles sur la voie d'une transition juste, capable de répondre de façon intégrée à la double crise des inégalités sociales et des dégradations écologiques.

Recommandation 1 : Institutionnaliser le cadre des inégalités sociales-écologiques

Enjeu

La transition juste constitue un des principes directeurs de la politique climatique de la Région de Bruxelles-Capitale, inscrit dans le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie (COBRACE). Ce texte prévoit que l'action climatique soit guidée par « le principe de justice sociale et de transition juste, qui impliquent que la prévention et la réduction des inégalités sociales et des situations de précarité fassent partie intégrante de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques climatiques²⁴ ». En application de ce principe, le Gouvernement bruxellois s'est engagé, dans son Plan Air Climat Énergie (PACE), à :

- « Collecter et publier des indicateurs sur l'état des inégalités environnementales et sociales en région de Bruxelles-Capitale, un travail mené par l'IBSA avec la participation de Bruxelles Environnement, de Perspective Brussels en collaboration avec l'Observatoire de la Santé et du Social ;
- Intégrer dans les politiques publiques sectorielles une réflexion sur l'identification de leviers pour réduire les inégalités environnementales et sociales. » (Bruxelles Environnement 2023, p. 168)

S'il s'agit d'un socle nécessaire, il importe désormais d'intégrer explicitement, aux côtés des inégalités sociales et environnementales, les inégalités écologiques, c'est-à-dire celles qui touchent les formes de vie non humaines (animaux, plantes, écosystèmes).

Le cadre des inégalités sociales-écologiques développé dans le projet COGITO (voir Figure 3) constitue à cet égard un outil d'analyse et d'aide à la décision particulièrement pertinent. En permettant d'identifier et de documenter systématiquement les multiples formes d'inégalités qui affectent le bien-être humain et non humain à différentes échelles spatiales et temporelles, il offre une évaluation intégrée des enjeux de transition juste. Cette évaluation constitue une base solide pour concevoir des politiques publiques capables de réduire structurellement ces inégalités tout en prévenant l'émergence de nouvelles.

²⁴ Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2021

Recommandation 1

Institutionnaliser le cadre des inégalités sociales-écologiques pour soutenir leur caractérisation et l'élaboration de politiques de transition juste à Bruxelles.

Leviers d'action

1.1. Construire un tableau de bord des inégalités sociales-écologiques

Ce tableau de bord devrait :

- Couvrir l'ensemble des dimensions du cadre des inégalités sociales-écologiques²⁵ afin d'assurer une analyse holistique et systémique des enjeux de la transition juste.
- Intégrer des indicateurs à différentes échelles territoriales (immeuble, rue, quartier, commune, région) pour appréhender les spécificités locales et les inégalités spatiales.
- Être actualisé régulièrement pour suivre les progrès réalisés en matière de transition juste et détecter l'émergence de nouvelles inégalités liées, par exemple, aux changements climatiques, à la perte de biodiversité ou encore aux mutations socio-économiques associées à la « double transition » écologique et numérique.

1.2. Utiliser le cadre des inégalités sociales-écologiques comme outil d'évaluation *ex ante* et *ex post* des politiques sectorielles

Ces évaluations devraient :

- S'appliquer à l'ensemble des visions, stratégies et plans régionaux (ex. : Plan social climat, PACE, RENOLUTION, Good Move) et communaux (ex. : plans d'action climat, de mobilité).
- Soutenir la conception de politiques capables de réduire structurellement les inégalités sociales-écologiques existantes et de prévenir l'émergence de nouvelles.

1.3. Utiliser le cadre des inégalités sociales-écologiques pour soutenir la conception de mixes complets et cohérents de politiques de transition juste

Ces mixes politiques devraient :

²⁵ C.-à-d. : les inégalités (1) de contribution aux dégradations de l'environnement, (2) d'accès aux aménités et aux ressources environnementales, (3) d'impact des nuisances et des risques environnementaux, (4) d'impact des politiques environnementales et (5) de participation et de reconnaissance dans les politiques environnementales – chacune analysée à travers les relations entre les individus et les groupes sociaux d'une même génération (intragénérationnelle) et de générations différentes (intergénérationnelle), entre les êtres humains et le reste du vivant (multi-espèces) et entre les populations vivant à Bruxelles et celles vivant au-delà des frontières de la région (globale)

- S'articuler autour des axes stratégiques suivants – correspondant aux cinq types d'inégalités sociales-écologiques : 1) Réguler les pratiques des « élites polluantes », 2) Assurer un accès universel aux aménités et ressources environnementales essentielles, 3) Garantir une protection universelle face aux nuisances et risques environnementaux, 4) Assurer un accès universel aux alternatives environnementalement soutenables, et 5) Équilibrer les rapports de force dans les politiques environnementales
- Prendre en compte les quatre types de relations auxquelles s'appliquent les inégalités sociales-écologiques : 1) Justice intergénérationnelle, 2) Justice intragénérationnelle, 3) Justice multi-espèces, et 4) Justice globale

1.4. Démocratiser le cadre des inégalités sociales-écologiques

La caractérisation des inégalités sociales-écologiques et l'élaboration de politiques publiques pour y répondre ne saurait relever d'une simple « gouvernance par les nombres²⁶ » : elle doit également s'appuyer sur des démarches consultatives et délibératives. Ces démarches devraient :

- Impliquer une participation significative et permanente de l'ensemble des acteurs concernés (responsables politiques, administrations, instituts de statistique, société civile, citoyen·nes et chercheur·euse·s)
- Accorder une attention particulière aux besoins et savoirs des groupes les plus vulnérables, considérés comme point de référence dans la construction de la transition juste (notamment via l'engagement « d'expert·e·s du vécu », comme le fait le [SPP Intégration sociale](#))

Recommandation 2 : Co-construire une vision désirable d'une transition juste post-croissante à Bruxelles

Enjeu

Les résultats des recherches menées dans le cadre du projet COGITO montrent que la transition juste – entendue comme un projet *social-écologique* visant à traiter conjointement les inégalités sociales et les dégradations écologiques – ne peut se limiter à des ajustements incrémentaux. La transition juste implique en effet des transformations systémiques profondes et un changement de paradigme : dépasser l'approche de croissance « verte » techno-solutionniste dominante pour construire une économie post-croissante, centrée sur la satisfaction des besoins humains essentiels dans le respect des limites planétaires.

Si la nécessité de ce changement paradigmatique pour faire face aux défis sociaux-écologiques apparaît clairement, les contours d'une société garantissant le bien-être de toutes les formes de vie, ainsi que les trajectoires pour y parvenir, restent à inventer.

²⁶ Supiot, 2015

L'élaboration d'un tel projet suppose un large dialogue, impliquant l'ensemble des acteurs concernés, humains comme non humains.

Les scénarios proposés dans le projet COGITO offrent une base pour nourrir cette délibération collective. Ils invitent à interroger les différentes réponses politiques envisagées aujourd'hui face aux défis sociaux-écologiques et à co-construire une vision partagée d'un futur socialement juste et écologiquement soutenable – ainsi que les trajectoires permettant de le concrétiser.

Recommandation 2

Co-construire une vision partagée, ambitieuse et mobilisatrice d'un futur socialement juste et écologiquement soutenable pour Bruxelles, ainsi que les trajectoires pour le concrétiser.

Leviers d'action

2.1. Débattre des scénarios dans les instances consultatives et délibératives bruxelloises

Ces discussions devraient :

- Être menées dans les assemblées législatives (Parlement bruxellois), instances de concertation de la société civile (Brupartners, Conseils de l'environnement, du logement, etc.), assemblées citoyennes (Assemblée citoyenne pour le climat), instances scientifiques (Comité d'Experts Climat), ainsi que dans les espaces participatifs locaux (conseils communaux, assemblées de quartier)
- S'articuler autour des « pertes » et « gains » associés à chaque scénario, des enjeux qu'ils révèlent et des pistes d'action pour construire une transition juste

2.2. Créer un « Forum bruxellois pour la transition juste »

Ce forum devrait :

- Impliquer une participation significative et permanente de l'ensemble des acteurs concernés (responsables politiques, administrations, instituts de statistique, société civile, citoyen·nes et chercheur·euse·s)
- Accorder une attention particulière aux besoins et savoirs des groupes les plus vulnérables, qui serviront de point de référence pour construire la transition juste
- Permettre l'émergence, pour Bruxelles, d'une vision d'une société capable de satisfaire les besoins humains essentiels dans le respect des limites planétaires, ainsi que des trajectoires pour y parvenir
- S'appuyer sur le tableau de bord des inégalités sociales-écologiques (recommandation 1), les scénarios de COGITO, le [Brussels Donut](#) ainsi que d'autres travaux relatifs aux inégalités sociales-écologiques et à la transition juste

2.3. Promouvoir des recherches appliquées sur la transition juste post-croissante à Bruxelles

Les scénarios *Pacte social-écologique* et *Bastion de résilience* ont mis en lumière les potentialités, mais aussi les nombreux angles morts des propositions développées dans la littérature sur la post-croissance pour faire face aux défis sociaux-écologiques (ex. : financement, faisabilité technique et politique, acceptabilité sociale). Ces limites appellent à de nouvelles recherches pour mieux comprendre les conditions concrètes de mise en œuvre d'une transition juste post-croissante dans des contextes urbains comme Bruxelles.

Recommandation 3 : Créer un Observatoire des transitions justes à Bruxelles

Enjeu

Les inégalités sociales et les dégradations écologiques tendent à être traitées comme des problèmes distincts, confiés à des acteurs, administrations et ministres différents, et débattus séparément. Cette fragmentation institutionnelle se retrouve dans la production et la circulation des données, informations et connaissances, qui restent cloisonnées – une situation qui rend difficile une compréhension holistique et systémique des enjeux de la transition juste.

Cette logique de silos favorise le développement de politiques environnementales « socialement aveugles », susceptibles de générer des effets distributifs et des résistances (ex. : zone basse émission), et, inversement, de politiques sociales aux protections insuffisantes pour faire face aux risques sociaux-écologiques (ex. : inondations, vagues de chaleur), voire renforçant les dégradations écologiques (ex. : empreinte carbone du système de soin de santé, dépendance du système de protection sociale à la croissance économique).

Recommandation 3

Créer un Observatoire des transitions justes à Bruxelles – à l'image de celui établi au niveau européen²⁷ – pour coordonner la caractérisation des inégalités sociales-écologiques et soutenir l'élaboration de politiques de transition juste cohérentes et intégrées.

Leviers d'action

3.1. Intégrer une fonction d'observatoire des transitions justes dans les institutions existantes

En partenariat entre l'IBSA, Bruxelles Environnement, Perspective Brussels, l'Observatoire de la Santé et du Social, et les universités cet observatoire devrait :

²⁷ [A European Fair Transition Observatory is coming soon](#). economic.bg. 19 octobre 2024.

- Mener, sur la base du cadre des inégalités sociales-écologiques, des activités de veille prospective destinées à enrichir et à mettre à jour de manière continue une base de connaissances sur ces inégalités
- Articuler les données à différentes échelles territoriales
- Contribuer à la construction de nouveaux indicateurs relatifs aux inégalités sociales-écologiques et à la collecte de données nécessaires à leur calcul
- Coordonner les évaluations des politiques sectorielles basées sur le cadre des inégalités sociales-écologiques (voir recommandation 1)
- Coordonner des processus consultatifs et délibératifs permanents associant l'ensemble des acteurs concernés à différents niveaux de gouvernance pour caractériser les inégalités sociales-écologiques et élaborer des politiques de transition juste (dont le Forum proposé dans la recommandation 2)
- Animer un groupe de travail inter-administration sur le « verdissement » des politiques sociales et la « socialisation » des politiques environnementales

Pour aller plus loin

L'ensemble des publications produites dans le cadre du projet COGITO peuvent être consultées via l'onglet « Ressources » de notre site web : <https://www.cogito.brussels>

Cartes et scénarios prospectifs

Fransolet, A., & Bauler, T. (2025). *Hub de croissance durable*. COGITO Scénario 1.

Fransolet, A. (2025). *Pacte social-écologique*. COGITO Scénario 2.

Lambert, D. (2025). *Bastion de résilience*. COGITO Scénario 3.

Lambert, D. (2025). *Forteresse verte*. COGITO Scénario 4.

Rapport final et policy briefs

Fransolet, A., Phillips, A., & Lambert, D. (2024). *Evaluating social-ecological inequalities for a just transition in Brussels-Capital Region*. COGITO Policy Brief 1.

Fransolet, A., Lambert, D., Da Schio, N., & Bauler, T. (2025). *Exploration de futurs urbains à l'aune de la transition juste : Quatre scénarios d'évolution des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles à l'horizon 2050*. COGITO Policy Brief 2.

Fransolet, A., Bauler, T., Lambert, D., & Da Schio, N. (2025). *Construire une transition juste post-croissante à Bruxelles : Recommandations du projet COGITO*. COGITO Policy Brief 3.

Fransolet, A., Lambert, D., Bauler, T., Da Schio, N., & Perineau L. (2025). *Construire une transition juste à Bruxelles : Quatre scénarios d'évolution des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles à l'horizon 2050*. Rapport final du projet COGITO.

Rapports de recherche

Fransolet, A., Phillips, A., Vastenaekels, J., Bauler, T., Baró, F., & Da Schio, N. (2023). *Reconciling the just and sustainable city in the era of just transition: A review of urban visions*. COGITO Report 1.

Fransolet, A., Huhnt, J., Désaubry, A., Vastenaekels, J., Phillips, A., & Lambert, D. (2024). *Exploring visions of a just and sustainable city: A Q-survey of Brussels' stakeholders*. COGITO Report 2.

Fransolet, A., Phillips, A., Lambert, D., Vastenaekels, J., & Tung, T. A. (2024). *Prospective diagnosis: Social-ecological inequalities in green infrastructures, housing, and mobility in the Brussels-Capital Region*. COGITO Report 3.

Phillips, A., Fransolet, A., & Lambert, D. (2024). *Mapping social-ecological injustice in the Brussels-Capital Region*. COGITO Report 3b.

Fransolet, A., Lambert, D., Bauler, T., Da Schio, N. & Perineau L. (2025). *Exploration de futurs urbains à l'aune de la transition juste : Partie 1 – Scénarios d'évolution des infrastructures vertes, du logement et de la mobilité à Bruxelles à l'horizon 2050*. COGITO Rapport 4.

Fransolet, A., Lambert, D., Bauler, T., Da Schio, N., & Perineau L. (2025). *Exploration de futurs urbains à l'aune de la transition juste : Partie 2 – Scénarios d'évolution des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles à l'horizon 2050*. COGITO Rapport 5.

Fransolet, A., Bauler, T., Lambert, D., & Da Schio, N. (2025). *Construire une transition juste à Bruxelles : Recommandations du projet COGITO*. COGITO Rapport 6.

Articles scientifiques

Fransolet, A., Phillips, A., Vastenaekels, J., Lambert, D., Da Schio, N., Baró, F., & Bauler, T. (2025). *Reconciling the just and sustainable city in the era of just transitions: A review of urban visions*. Manuscrit soumis pour publication, *Cities*.

Da Schio, N., Lambert, D., Fransolet, A., & Bauler, T. (2025). *Principles of just transition in the environmental plans of the Brussels Capital Region*. Manuscrit soumis pour publication, *Brussels Studies*.

Pour citer ce document :

Fransolet, A., & Bauler, T. (2025). *Construire une transition juste post-croissante à Bruxelles : Recommandations du projet COGITO*. COGITO Policy Brief 3. DOI : 10.5281/zenodo.17767785

Le projet COGITO

Ce *policy brief* s'inscrit dans le projet de recherche *Coping with climate debt through just transition: Exploration and analysis of just energy and greening transition scenarios for the Brussels Capital Region* (COGITO). Ce projet a bénéficié d'un financement d'Innoviris dans le cadre d'un appel thématique sur les « dettes » du programme *Prospective Research for Brussels*. Il a été mené de novembre 2022 à octobre 2025 par une équipe interdisciplinaire de chercheur·euse·s du Groupe de recherche sur les dynamiques socio-environnementales (SONYA) de l'Université libre de Bruxelles (ULB) et du centre de recherche Cosmopolis de la Vrije Universiteit Brussel (VUB).

L'équipe de recherche

Aurore Fransolet, coordinatrice du projet COGITO, est titulaire de la Chaire *Transitions Justes* à l'ULB, postdoctorante à Sciences Po Paris et professeure invitée à la VUB. Ses recherches en économie écologique portent sur la gouvernance des transitions justes et explorent la fabrique d'un « État social-écologique » capable de répondre de manière intégrée aux inégalités sociales et aux dégradations écologiques.

Deborah Lambert, est géographe et chercheuse postdoctorante à la VUB. Ses recherches portent sur les imaginaires à l'œuvre dans les transitions urbaines, notamment dans le cadre de l'économie circulaire. Ancrée dans l'écologie politique et l'économie politique culturelle, elle analyse les liens entre pratiques, politiques et imaginaires pour questionner les trajectoires de transition et nourrir les débats sur les futurs post-capitalistes.

Nicola da Schio, est chercheur postdoctorant à la VUB ainsi que conseiller technique à Bruxelles Environnement (Département Mobilité durable). Il travaille sur des questions liées à l'écologie urbaine bruxelloise, en particulier la conception de la ville et de ses espaces publics, ainsi que les politiques en faveur d'une transition urbaine juste.

Tom Bauler, co-promoteur du projet, est titulaire de la Chaire *Environnement & Économie* à l'ULB, où il enseigne et développe ses travaux dans une perspective d'économie écologique. Ses recherches portent sur les dynamiques de gouvernance des enjeux environnementaux, avec un intérêt particulier pour les instruments et outils de l'action publique.

Francesc Baró, co-promoteur du projet, est professeur à l'Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) et professeur invité à la VUB. Ses recherches portent sur le rôle de la nature urbaine dans la création de villes plus justes et plus résilientes en combinant des analyses géospatiales et des analyses quantitatives et qualitatives avancées.

Amy Phillips, chercheuse sur le projet entre novembre 2022 et septembre 2024, est maître de conférences en planification environnementale à l'Université de Manchester. Elle est géographe spécialisée en sciences de l'information géographique. Ses recherches portent sur la création de villes vertes équitables et la mise en évidence des inégalités spatiales à l'aide d'approches d'analyse spatiale.

Julien Vastenaekels, chercheur sur le projet entre novembre 2022 et décembre 2023, est titulaire de la Chaire de professeur junior en économie de la transition écologique et bioéconomie de l'Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) et collaborateur scientifique à l'ULB. Il travaille depuis l'économie écologique et l'économie politique sur les dynamiques de pouvoir dans les transitions socio-écologiques.

Lucy Perineau, collaboratrice sur le projet, est autrice de bande dessinée, illustratrice et doctorante en recherche-crédation à l'Université de Poitiers et à l'École Européenne Supérieure de l'Image, à Angoulême. Ses recherches portent sur les représentations dessinées du futur.

Bibliographie sélective

- Buch-Hansen, H., & Koch, M. (2019). Degrowth through income and wealth caps? *Ecological Economics*, 160, 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.03.001>
- Callon, M., Lascoumes, P., & Barthe, Y. (2001). *Agir dans un monde incertain : Essai sur la démocratie technique*. Seuil. <http://banq.prenumerique.ca/accueil/isbn/9782021157499>
- De Muynck, S., Wayens, B., & Descamps, J. (2021). *Les inégalités environnementales bruxelloises : Revue critique et leviers politiques* (p. 27).
- Duprez, C. (2022). *Degrowth Can Support Business Sustainability*. <https://nbs.net/degrowth-can-support-business-sustainability/>
- Fransolet, A., Hudon, M., La Gioia, A., & Meyer, S. (2025). Mapping visions of a just transition: A Q survey of Belgian stakeholders. *Ecological Economics*, 239, 108775. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2025.108775>
- Fransolet, A., & Laurent, É. (2024). *Mapping and Institutionalizing Social-Ecological Inequalities for a Just Transition in Europe* (SET papers No.1). Sciences Po.
- Fransolet, A., & Laurent, É. (2025a). *Conceptualizing and Operationalizing the Well-Being Economy: Actionable Domains and Policy Instruments for the EU*. Joint Action PreventNCD. <https://toolbox.preventncd.eu/wp-content/uploads/2025/09/Pdf-Final-Report.pdf>
- Fransolet, A., & Laurent, É. (2025b). *Well-being economy toolbox*. Joint Action PreventNCD. <https://toolbox.preventncd.eu>
- Fransolet, A., & Vanhille, J. (Eds.). (2023). *Just Transition in Belgium: Concepts, Issues at Stake, and Policy Levers*. Scientific report on behalf of the High Committee for a Just Transition.
- Funtowicz, S. O., & Ravetz, J. R. (1993). Science for the post-normal age. *Futures*, 25(7), 739–755. [https://doi.org/10.1016/0016-3287\(93\)90022-L](https://doi.org/10.1016/0016-3287(93)90022-L)
- Gough, I., Horn, S., Rogers, C., & Tunstall, R. (2014). *Fair decarbonisation of housing in the UK: A sufficiency approach*. Centre for Analysis of Social Exclusion. <https://sticerd.lse.ac.uk/dps/case/cp/casepaper232.pdf>
- Kallis, G., Hickel, J., O'Neill, D. W., Jackson, T., Victor, P. A., Raworth, K., Schor, J. B., Steinberger, J. K., & Ürge-Vorsatz, D. (2025). Post-growth: The science of wellbeing within planetary boundaries. *The Lancet Planetary Health*, 9(1), e62–e78. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(24\)00310-3](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(24)00310-3)
- Kenner, D. (2020). *Carbon inequality: The role of the richest in climate change* (First issued in paperback). Routledge, Taylor & Francis Group, earthscan from Routledge.
- Lévay, P. Z., Vanhille, J., Goedemé, T., & Verbist, G. (2021). The association between the carbon footprint and the socio-economic characteristics of Belgian households. *Ecological Economics*, 186, 107065. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107065>
- Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie ainsi que l'Ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle (aussi appelée Ordonnance Climat), Moniteur Belge (2021). <https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnance/2021/06/17/2021042326/moniteur>
- Petit, O., Bauler, T., & Froger, G. (2022). *Économie écologique : Principes, méthodes, objets*. De Boeck supérieur.
- Stavis, D., & Felli, R. (2020). Planetary just transition? How inclusive and how just? *Earth System Governance*, 6, 100065. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100065>

- Supiot, A. (2015). *La gouvernance par les nombres : Cours au Collège de France (2012 - 2014)*. Inst. d'Études Avancées de Nantes [u.a.].
- Vielle, P., Fransolet, A., Laurent, É., Armeni, C., Henet, S., Bauler, T., Lamine, A., & Dorssemont, F. (2025). *Construire une protection sociale-écologique en Belgique*. Rapport pour le Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale.
- Yaka, Ö. (2019). Rethinking Justice: Struggles For Environmental Commons and the Notion of Socio-Ecological Justice. *Antipode*, 51(1), 353–372. <https://doi.org/10.1111/anti.12422>